

УДК 336.717:004

DOI

**ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ**

КОВАЛЕВА Ю.Н.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
финансовых услуг и банковского дела,
ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В статье исследовано состояние сектора финансовых технологий в Российской Федерации. Рассматриваются преимущества их внедрения для финансового сектора Российской Федерации.

Ключевые слова: *финансовые технологии, цифровая инфраструктура, финтех-компании, цифровой профиль, цифровой рубль, Open API*

**FINANCIAL TECHNOLOGIES IN RUSSIAN FEDERATION:
REALITIES AND PROSPECTS**

KOVALEVA Y.N.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of
Financial services and Banking
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration»
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The Article is focused on the Russian Federation financial technology sector. The Article is highlights on benefits of their implementation for Russian fintech sector.

Keywords: *financial technologies, digital infrastructure, fintech companies, digital profile, digital ruble, Open API*

Актуальность и постановка задачи. Развитие современного государства невозможно без инноваций, именно новые технологии и процессы выступают движущей силой во всех сферах экономики.

Это касается и банковского бизнеса, который за последнее десятилетие претерпел огромные изменения и трансформации. В настоящее время трендами в банковских инновациях являются максимальная цифровизация всех процессов, роботизация, динамическое внедрение финансовых технологий. Большое влияние на процессы цифровизации оказала пандемия COVID-19.

Однако банки в этом процессе выступают последователями, стараясь не потерять конкурентные позиции в отношении финтех-компаний, которые достаточно значительными темпами становятся лидерами рынка банковских услуг.

Сегодня постепенно занимают ведущее место в системе предоставления банковских услуг конкурентоспособные финансовые технологии, настроенные на оптимизацию процесса, рост количества операций, мгновенность и быстрое

привлечение пользователей, основываясь на постоянном развитии и расширении возможностей.

Анализ последних исследований и публикаций. Значительное внимание проблеме развития финансовых технологий в практике банковского сектора в своих научных трудах уделяли: Лопухин А.В., Плаксенков Е.А., Сильвестров С.Н., Худолий Ю.С., Ковалева Ю.Н., Кравцова И.В.

Цель статьи – исследование роли и места, определение перспектив развития финансовых технологий в банковском бизнесе в условиях цифровой трансформации экономики и современного финансово-экономического состояния страны.

Изложение основного материала исследования. Финансовые технологии (финтех) – это предоставление финансовых сервисов и услуг с использованием современных инновационных технологий. Центральный банк Российской Федерации к финансовым технологиям относит следующие современные технологии (рис. 1) [1; 2].

Рис.1. Финансовые технологии в РФ

Внедрение цифровых технологий преследует определённые цели (рис. 2).

Рис. 2. Цели внедрения финансовых технологий

Важной особенностью успешного внедрения финансовых технологий являются инициативы Центрального банка Российской Федерации (рис. 3, табл. 1) [3; 4].

Рис. 3. Инициативы финансовых технологий Центробанка РФ

Таблица 1

Успешные финансовые технологии (инициатива Центрального банка РФ)

Цифровой профиль	В РФ введён в 2020 году. ЦП интегрирован в Единый портал Госуслуг – физические лица добавляют или отзывают свои личные данные из государственных реестров (паспортные данные, ИНН, адрес, имущество в собственности, водительские права, данные о работе и др.) в финансово-кредитных организациях
СБП	Система бесконтактных платежей в РФ введена в 2019 году. Даёт возможность перевода финансовых средств между счетами различных банков по простому идентификатору (номер телефона), а магазинам – принимать безналичные платежи с помощью QR-кода без использования банковских карт. Характеризуется дешевизной и оперативностью, наиболее распространены переводы между физическими лицами

Финтех-компании – это организации, которые при построении своих бизнес-моделей в сферах финансовых услуг разрабатывают или используют современные технологии и IT-продукты.

Рынок финансовых технологий Российской Федерации представлен следующими субъектами и объектами (рис. 4) [4; 5].

Рис. 4. Рынок финансовых технологий в РФ

В Российской Федерации финтех оказал влияние на стремительное развитие дистанционных бесконтактных платежей (рис. 5) [6, с. 91-92].

Также в РФ активно развивается дистанционная форма обслуживания клиентов с использованием биометрии. Можно стать клиентом некоторых коммерческих банков без посещения офиса. Предварительно необходимо сдать свои данные в Единую биометрическую систему (ЕБС) в одном из банковских отделений и зарегистрироваться на портале госуслуг. Затем эти данные будут использоваться для идентификации

клиента при его первичном обращении в новый банк. Банки, которые используют технологии единой биометрической системы (ЕБС) [7, с. 235]:

- АО «Российский сельскохозяйственный банк»;
- ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»;
- ПАО «ВТБ Банк»;
- ПАО «Промсвязьбанк»;
- АО «Тинькофф Банк»;
- АО «Почта Банк».

Рис. 5. Динамика развития карточных платежей в РФ

В 2019 году Российская Федерация вошла в мировой ТОП-4 наряду с Китаем, Индией и ЮАР по темпам проникновения финтех-услуг (рис. 6) [4; 5].

Рис. 6. Темпы проникновения финтех-услуг в странах мира

Российский рынок финтех-услуг характеризуется неравномерностью развития (рис. 7).

В РФ хорошо развиты сферы: создания и построения моделей машинного обучения, область обработки клиентских данных, есть понимание, как с их помощью создавать новые и эффективные финансовые сервисы [8, с. 27].

Рис. 7. Неравномерность развития сфер финансовых технологий в РФ

Учитывая перспективность развития финансовых технологий многие страны, глобальные корпорации, банки вкладывают свои инвестиционные ресурсы в их развитие – инвестиции в финансовые технологии исчисляются десятками миллиардов долларов и затраты на их внедрение ежегодно растут (рис. 8-10).

Рис. 8. Динамика инвестиций в финтех в мире (млрд долл.)

Рис. 9. Динамика инвестиций в популярные сферы финтех в мире (млрд долл.)

Рис. 10. Вложения в стартапы различных видов

В Российской Федерации одной из самых быстроразвивающихся и перспективных сфер в экономике являются финансовые технологии. Уровень их использования на финансовом рынке в разрезе видов представлен на рис. 11.

Таким образом, финансовые технологии в Российской Федерации активно развиваются и в 2023-2024 гг. можно выделить направления их развития (рис.12) [9, с.135-137; 10, 1. 30-33]. Ведущие банки РФ планируют в 2023 году внедрить в практику своей деятельности: операции с цифровым рублём, сервисы с биометрической идентификацией клиента, в т. ч. биометрические слепки, нейросети – умные коммуникации с клиентом, развитие СБП, оплат по QR коду, в целях банковской безопасности и определения нестандартного поведения клиента, оценки его удовлетворённости – использование в практике банка видеоаналитики – компьютерного зрения.

Рис. 11. Уровень использования технологий на финансовом рынке РФ

Рис. 12. Тренды трансформации финансового сектора РФ

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Финансовые технологии занимают ведущее место в развитии банковского бизнеса и являются его движущей силой.

Общая трансформация экономик мира, их ускорение и автоматизация, с одной стороны, требует значительных изменений в структуре и организации банковской деятельности – от автоматизации всех процессов, их диджитализации, перевода всех банковских продуктов в онлайн-сегмент до изменения архитектуры бизнес-процессов банков и их интеграции с финтех-компаниями.

С другой стороны, изменяются требования клиентов к банковским продуктам, растёт количество и качество пользователей интернета и мобильных устройств.

Финансовые компании, занимающиеся финтехом, развиваются значительно динамичнее банков и сейчас являются основными конкурентами в таких направлениях,

как перевод средств, электронные кошельки, микрокредитование. Это стимулирует банковскую систему к сотрудничеству с финтех-компаниями, как отечественными, так и международными. Такие коллаборации актуальны и являются предметом дальнейших исследований.

Список использованных источников

1. Программа «Цифровизация экономики РФ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://static.government.ru/media/files/aqrGeWlr4N7FhERxWtr92sNB9E080xmAU.pdf>.
2. Ковалева, Ю.Н. Цифровизация финансового сектора Российской Федерации / Ю.Н. Ковалева // Журнал «Менеджер» ДонАУиГС. – 2019. – № 3. – С. 143-149. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://donampa.ru/images/document/zbornik/M389_2019.pdf.
3. Ковалева, Ю.Н. Цифровая трансформация банковского сектора России / Ю.Н. Ковалева // Журнал «Менеджер» ДонАУиГС. – 2019. – № 4. – С. 125-133. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://donampa.ru/images/document/zbornik/men490_2019.pdf.
4. Сайт Центрального банка РФ: Развитие финансовых технологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа : // <http://www.cbr.ru/fintech/>.
5. Электронные платёжные системы в России // Государство. Бизнес. Технологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://www.tadviser.ru/index.php/>
6. Кравцова, И.В. Финансовый сектор ДНР / И.В. Кравцова // Национальные тенденции в современном образовании : III Всероссийская науч.-практ. конф., 25 декабря 2021 г., г. Омск. – Омск : АНОО ВО «СИБИТ», 2021. – С. 89-96.
7. Кравцова, И.В. Структура инвестиционного потенциала банковской системы и особенности его формирования / И.В. Кравцова // Финансы, учёт, аудит : сб. науч. труд. ДонАУиГС. – Донецк, 2019. – Донецк : ДонАУиГС, 2019. – Вып. 14. – С. 231-237.
8. Кравцова, И.В. Цифровизация страхования в эпоху COVID-19 / И.В. Кравцова, Ю.Н. Ковалева // Sochi Journal of Economy. – 2021. – № 15 (1). – С. 25-32.
9. Худолий, Ю.С. Финансовые технологии в банковском бизнесе : реалии и перспективы / Ю.С. Худолий, М.О. Халевина // Проблемы экономики. – 2021. – № 1 (47). – С. 134-142.
10. Лопухин, А.В. Финтех как фактор ускорения инклюзивного устойчивого развития / А.В. Лопухин, Е.А. Плаксенков, С.Н. Сильвестров // Мир новой экономики. – 2022. – № 16 (1). – С. 28-44.

УДК 336.221:004

DOI

**ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ:
МИРОВОЙ ОПЫТ В КОНТЕКСТЕ «ИНДУСТРИИ 4.0»**

КРАВЦОВА И.В.,

**канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
финансовых услуг и банковского дела,**

**ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»,**

**г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Аннотация. В статье рассмотрены особенности цифровой экономики в контексте Концепции «Индустрия 4.0». Выявлены возможности цифровизации налоговой сферы. Проведён анализ существующего мирового опыта цифровизации